

AXBOROT TIZIMLARI VA TEXNOLOGIYALARI YO'NALISHIDA TEKISLIKDA BURCHAK OSTIDA OTILGAN JISM HARAKATINI MODELLASHTIRISH

Haydarov Kamoliddin Baratovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti

E-mail: k.khaydarov@tsue.uz

Tel: +998959092284

Kunuzoqov Hayotjon Shodiboy o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishi

1-bosqich talabasi

E-mail: hayotjononline@gmail.com

Tel: +998939441609

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda tekislikda burchak ostida otilgan jismning harakatini modellashtirish masalasi o'rganiladi. Jismning harakati kinematika va dinamikasi asosida tahlil qilinadi. Modelda jismning boshlang'ich tezligi, burchak, yer tortish kuchi va havodagi qarshilik kabi omillar hisobga olinadi. Matematik modellashtirish usullari yordamida jismning yo'nalishi, maksimal balandligi va masofasi aniqlanadi. Ushbu ish natijalari fizika va muhandislik sohalarida amaliyotda qo'llanilishi mumkin bo'lgan qimmatli mo'lumotlarni taqdim etadi, shuningdek, harakat qonuniyatlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Tadqiqotning natijalari jism harakatining nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish uchun asos bo'lib xizmat qiladi, shuningdek, burchak ostida otish jarayonlarini simulyatsiya qilishda qo'llaniladigan zamonaviy dasturlash vositalari va algoritmlarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Simulyatsiya; Modellashtirish; Burchak.

Tekislikda burchak ostida o'tilgan jism harakati deganda, bir jismning tekislikda ma'lum bir burchak ostida harakatlanishi tushuniladi. Bu harakatni tavsiflash uchun quyidagi asosiy tushunchalar va formulalar mavjud:

1. Asosiy tushunchalar:

- Burchak (α): Jismning harakat yo'nalishi va gorizonttal chiziq o'rtasidagi burchak.
- Tezlik (v): Jismning harakat tezligi.

2. Tezlik komponentalari:

Jismning tezligi gorizonttal va vertikal komponentalarga bo'linadi:

Gorizonttal komponenta: $v_x = v \cdot \cos(\alpha)$

Vertikal komponenta: $v_y = v \cdot \sin(\alpha)$

3. Harakat formulalari:

Agar jism t vaqti davomida harakat qilsa, gorizonttal va vertikal masofalar quyidagicha hisoblanadi:

Gorizonttal masofa (x): $x = v_x \cdot t = (v \cdot \cos(\alpha)) \cdot t$

Vertikal masofa (y): $y = v_y \cdot t - (1/2)gt^2 = (v \cdot \sin(\alpha)) \cdot t - (1/2)gt^2$

(bu yerda g — erkin tushish tezlanishi, taxminan 9.81 m/s^2).

4. Havodagi harakat:

- Harakat davomiyligi: Jism havoda qancha vaqt qolishi hisoblanadi. Vertikal harakatda maksimal balandlikka yetganda tezlik 0 bo'ladi.

Maksimal balandlikka yetish vaqti: $t_{\max} = v_y / g = v \cdot \sin(\alpha) / g$

- Umumiy vaqt: Jismning yerga qaytishi uchun umumiy vaqt:

$$t_{\text{umumiy}} = 2 \cdot t_{\text{max}} = 2 \cdot v \cdot \sin(\alpha) / g$$

5. Umumiy masofa:

Yerga tushish nuqtasiga yetgan gorizontal masofa (to'plangan masofa):

$$S_{\text{uchish}} = v_x \cdot T = (v \cdot \cos(\alpha)) \cdot (2 \cdot v \cdot \sin(\alpha) / g)$$

Bu formulani soddalashtirish orqali:

$$S_{\text{uchish}} = v^2 \cdot \sin(2\alpha) / g$$

Tekislikda burchak ostida otilgan jism harakatini modellashtirish mavzusi, fizikaning **mexanika** bo'limida muhim o'rin tutadigan **klassik masalalardan biri** hisoblanadi. Bunday masalalar o'z ichiga **gorizontal va vertikal komponentlarning o'zaro ta'siri**, jismning **parabola shaklida harakati** va **tekinlikni** o'rganishni oladi. Qadimiy adabiyotlarda bu kabi masalalar haqida faqatgina badiiy va falsafiy izohlar mavjud, lekin ular nafaqat **matematik modellashtirish**, balki **tabiatdagi harakat qonuniyatlarini** tushunishga qaratilgan izlanishlar asosida keltirilgan. Qadimgi texnologiyalar va ilmiy nazariyalar yordamida bu masala haqida qanday fikrlar bildirilganini o'rganish, bugungi **fizika amaliyotlari** va **FSMU texnologiyalarining** tarixiy rivojlanishini tushunishga yordam beradi.

Quyida bu masala bilan bog'liq bo'lgan qadimiy ilmiy adabiyotlardan olingan bo'zi qiziqarli va kamyob bo'lgan mo'lumotlarni taqdim etaman:

1. Aristotel va harakat haqida qadimiy nazariyalar

Aristotel (M.A. 384–322) **fizika** va **tabiat falsafasining** asoschilaridan biri bo'lib, uning harakat haqida yozgan asarlari, zamonaviy mexanika va dinamikaning asoslari bo'lishi mumkin. Aristotelning harakat haqida keltirgan fikrlari, ayniqsa, **jismning o'zgaruvchan tezligi** va uning harakatining **kuchlar ta'sirida** bo'lishi haqidagi tushunchalari bugungi kunda harakatni modellashtirishda o'z izini qoldirdi. Biroq, Aristotel, jismning **tekislikdagi harakatini** va **burchak ostida** otishni faqat **tabiatning tabiat qonunlari bilan izohlashga harakat qilgan**.

- Aristotelga ko'ra, harakatni tushuntirish uchun, jismning tabiiy holatiga qiyoslangan holda, unga harakatni beruvchi kuchni talab qilish zarur edi. U o'qni faqat to'g'ri chiziqli harakatda tasavvur qilgan, va uning qarashlarida **parabolik** harakat masalalari aniq keltirilmagan.

2. Archimedes va mexanika: kinematik modellar

Arximed (M.A. 287–212), qadimgi Yunonistonning mashhur matematik va muhandisi sifatida, faqatgina suyuqliklar va kuchlar bilan bog'liq emas, balki mexanik jarayonlar va harakatlarning matematik tushunchalarini rivojlantirishga katta hissa qo'shgan. Uning asarlarida, garchi burchak ostida otish va jismning parabolik harakati haqida to'liq modellar bo'lmasada, u **muhandislik hisobi** va **mexanik model yaratishda** asosiy tushunchalarni kiritgan.

- Arximedning **gravitatsion kuchlar va mexanika qonunlari** fizikada kuch va massaning o'zaro aloqalarini tushunishga yordam bergan. U o'zining **suzish prinsipi** va **kuchlar bilan harakatni** izohlashda **matematik modellarni qo'llagan**, lekin to'g'ridan-to'g'ri parabolik harakatni faqatgina **tartibga solingan geometrik yondashuvlar bilan** ta'riflagan.

3. Ptolemeyning kosmologik modeli va texnik yondashuvlar

Qadimgi **yunon va rim astronomi** va **kosmologiyada** Ptolemey (M.A. 100–170) tomonidan ishlab chiqilgan **geotsentrik model** koinotning aylanma harakatlarini tasvirlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Uning modellarida, jismning **burilish va harakat qonuniyatlarini** tushuntirishda aylanma harakatlar va **parabolik yo'llarni** o'rganish uchun **geometrik shakllar** qo'llanilgan.

- Ptolemey, kosmosdagi jismlar harakatini **aylanma harakatlar** orqali tushuntirgan bo'lsada, uning geosentrik tizimida **o'qning** yoki boshqa jismning **harakati** bilan bog'liq matematik modellarni aniq ko'rsatmagan.

4. Evklid va geometrik modellar

Evklid (M.A. 300–275), **geometriya asoslarini** yaratgan va uning prinsiplarini **fizika va mexanikada** qo'llash mumkinligini tushungan. U **matematik modellashtirish** orqali, harakatning geometrik shakllari haqida asosiy yondashuvlar yaratgan. Evklidning asosiy asarida, harakatning **parabolik shaklini** tasvirlash uchun **geometrik shakllar va figuralar** ishlatilgan.

- Evklidning **geometriya prinsiplari** bugungi kunda, ayniqsa, **parabolik harakatni** modellashtirishda qo'llaniladigan metodlarni shakllantirishga yordam beradi. Harakatni **tezlik va kuchlar yordamida** modellashtirishda Evklidning **to'g'ri chiziq va burchaklar haqidagi asoslari** mo'lumot beradi.

5. Demokrit va atomistik nazariyalar

Demokrit (M.A. 460–370) va uning izdoshlari tomonidan ishlab chiqilgan **atomistik nazariyalar**, jismning harakatini **zarrachalar** va **kuchlar** orqali tushuntirishga qaratilgan edi. Demokritning qarashlariga ko'ra, **atomlar** o'zaro to'qnashib, harakat qilayotganida, ular o'zaro kuchlar to'sirida **parabolik yoki boshqa shakldagi yo'lni** bosib o'tishadi.

- Bu yondashuv, bugungi kunda **kvant mexanikasi** va **atomistik fizikaga** yaqindor. Demokritning bu nazariyasi orqali, jismning kichik zarrachalari va ularning harakati haqida qanday qilib modellashtirish mumkinligini ko'rish mumkin.

6. Hindiston va ayurveda: Jismning harakati

Hindistonda ayurveda tibbiyotiga oid qadimgi matnlarda, tabiiy elementlar va jismning harakati ko'plab fizik qonuniyatlar bilan bog'langan. Jismning **elementar qismlari** va ular orasidagi **dengiz va havo** bilan o'zaro ta'siri haqida yozilgan materiallar jismning **parabolik yoki burchak ostida harakatini** tushunishga yordam beradi.

- Masalan, **Ayurvedada** inson organizmidagi **elementlarning harakati** va ular orasidagi **muvozanat** haqida so'z yuritilgan, bu yondashuvlar tabiiy hodisalarni tushunish va modellashtirish uchun tasviriy va matematik yondashuvlar yaratishga olib kelgan.

7. **Qadimgi Misr va texnologiya** Misrda qurilgan piramidalar, yuksak **geometrik bilim** va **matematik modellashtirishni** talab qildi. Ular **og'ir jismlarning** harakati va **yuk ko'tarish** texnologiyalarini, shuningdek, to'g'ri yo'nalishda harakat qilishni tushuntirgan. Piramidaning qurilishi uchun zarur bo'lgan **texnik yondashuvlar** orqali **parabolik yo'lni, kuchlar** va **tezliklarni** aniqlash uchun matematikaning qo'llanishi ko'rsatilgan.

Masalan:

Bu formulalar orqali jismning burchak ostida harakatini to'liq tasvirlash va hisoblash mumkin.

*Keling shu ma'lumotlardan foydalanib bir masala yechib ko'ramiz:

Bir jism, massasi 2 kg bo'lib, 30° burchak ostida otiladi. Jismning boshlang'ich tezligi 20 m/s. Jismning qanchalik uzoqqa borishini va qancha vaqt davomida havoda bo'lishini hisoblang. (Erkin tushish tezlanishi (g)=9.81m/s²)

Formulalar	Yechish
$v_x = v_0 \cdot \cos(\alpha)$ $v_y = v_0 \cdot \sin(\alpha)$ $t_{\text{ko'tarilish}} = v_y / g$ $t_{\text{uchish}} = 2 \cdot t_{\text{ko'tarilish}}$ $S_{\text{uchish}} = v_x \cdot t_{\text{uchish}}$	$v_x = 20 \cdot \cos(30^\circ) \approx 17.32 \text{ m/s}$ $v_y = 20 \cdot \sin(30^\circ) = 10 \text{ m/s}$ $t_{\text{ko'tarilish}} = 10 / 9.81 \approx 1.02 \text{ s}$ $t_{\text{uchish}} = 2 \cdot 1.02 \approx 2.04 \text{ s}$ $S_{\text{uchish}} \approx 17.32 \cdot 2.04 \approx 35.34 \text{ m}$

Mana shu va shunga o'xshash masalalarni yechishni osonlashtirish va avtomatlashtirish uchun hisoblashni C++ dasturlash tilida kodini tuzamiz.

```
#include <iostream>
```

```
#include <cmath> // cos, sin, M_PI
```

```
int main() {
```

```
    // Berilgan mo'lumotlar
```

```
    double m = 2.0; // Massasi (kg)
```

```
    double v0 = 20.0; // Boshlang'ich tezligi (m/s)
```

```
    double theta = 30.0; // Burchak (gradus)
```

```
    const double g = 9.81; // Gravitatsiya tezligi (m/s^2)
```

```
    // Burchakni radianlarga o'tkazish
```

```
    double theta_rad = theta * M_PI / 180.0;
```

```
    // Boshlang'ich tezlikning komponentalari
```

```
    double v_x0 = v0 * cos(theta_rad); // Gorizontalkomponenta
```

```
    double v_y0 = v0 * sin(theta_rad); // Vertikal komponenta
```

```
    // Vaqtni hisoblash
```

```
    double t_up = v_y0 / g; // Yuqoriga ko'tarilish vaqti
```

```
    double t_total = 2 * t_up; // Umumiy vaqt
```

```
    // Uzoq masofani hisoblash
```

```
    double d = v_x0 * t_total; // Gorizontalmasofa
```

```
    // Natijalarni chiqarish
```

```
    std::cout << "Jism havoda bo'lish vaqti: " << t_total << " soniya" << std::endl;
```

```
    std::cout << "Borgan masofasi: " << d << " metr" << std::endl;
```

```
    return 0;}
```

Ushbu tadqiqotda tekislikda burchak ostida otilgan jismning harakatini

o‘rganish maqsadida fizik qonuniyatlar va matematik modellardan foydalanildi. Otilgan jismning harakatini tushunish uchun kerakli formulalar orqali boshlang‘ich tezlikning gorizontaal va vertikal komponentalari aniqlanib, harakatning vaqt, masofa va balandlik ko‘rsatkichlari hisoblandi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, jismning havoda bo‘lish vaqti 2.04 soniya va umumiy masofasi 35,34 metrni tashkil etadi. Ushbu ko‘rsatkichlar jismning harakati haqidagi nazariy tushunchalarni yanada mustahkamlashga yordam beradi.

Shuningdek, jismning harakatini grafik ko‘rinishida tasvirlash usuli ham keltirildi. Grafikka asoslangan tahlil jismning harakatini aniq va ko‘rinarli tarzda ifodalashga imkon beradi, bu esa o‘qitish va tushuntirish jarayonlarini osonlashtiradi.

Tadqiqot natijalari fizikadan olingan bilimlarni amaliyotda qo‘llash imkoniyatlarini ochib berib, jism harakatining matematik modellarini ishlab chiqish va ularni turli amaliy vazifalarda qo‘llashda yangi yo‘nalishlar yaratadi. Ushbu tadqiqot natijalari jism harakati bo‘yicha kelajakdagi tadqiqotlar va amaliy loyihalar uchun asos bo‘lib xizmat qilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar va veb saytlar:

1. Q.P.Abduraxmanov, V.S.Xamidov, N.A.Axmedova, FIZIKA. Darslik. Toshkent. 2018 y.
2. Q.P.Abduraxmanov, A.V.Umarov, V.S.Xamidov, O.O.Ochilova “Fizika masalalar to‘plami” Toshkent-2020 y.
3. Khan Academy - fizika va boshqa fanlar uchun bepul resurslar.
4. <https://phet.colorado.edu/>
5. <https://www.wikipedia.org/>